

Caracterización de los periodos del ciclo kárstico de la Caverna de las Alsacias (Donjuan) con fines de geoconservación a partir de geoeeducación en el municipio de Zapatoca, Santander

Characterization of the Karstic Cycle of the Alsacias (Don Juan) Cave for the Purposes of Geoconservation with Geoeeducation in the Municipality of Zapatoca, Santander

Zafra Otero, D.¹; Rodríguez, K.¹; Gelvez, J.¹; Guzmán, J.¹; Ríos Reyes, C.²

Resumen

Los sistemas subterráneos son un campo de gran importancia científica y económica, por lo que requieren de investigación y valoración para su posterior protección y conservación; sin embargo, estos son ecosistemas muy vulnerables y se exponen a un alto grado de amenaza, pues en Colombia no hay una política que procure por la conservación de estos importantes ecosistemas.

La Caverna de las Alsacias es una cavidad kárstica que se encuentra en el tope de la formación Rosablanca (Cretácico Inferior) en el municipio de Zapatoca, Santander en la que la mayoría de procesos (disolución - erosión) se encuentran activos, el grado de conservación de la cueva permite observar estalactitas, estalagmitas, columnas, banderas, dientes de sierra, moonmilk, helictitas, dolinas, surgencias y quebradas subterráneas. También se pueden apreciar fácilmente indicadores tectónicos (estalactones, fallas, entre otros) y depósitos cuaternarios.

Con catálogos espeleotemáticos y un mapa Geoespeleológico, se estudió la evolución subterránea del karst en las diferentes galerías, salones y pasillos presentes. Se caracterizaron las fases subterráneas del ciclo kárstico y se clasificaron en los periodos: embrionario, juvenil, maduro o senil. Gran parte de la caverna se encuentra en periodo de juventud o madurez, predominando la formación de espeleotemas (disolución) pero alternándose con procesos de erosión logrando a veces un equilibrio entre las mismas, aunque menos abundantes que las anteriores se observan también procesos del periodo embrionario (infiltración de agua

1. Semillero de Investigación en Patrimonio geológico, Universidad Industrial de Santander.
E-mail: dzafraotero@gmail.com; keylarodriguez.22@hotmail.com; juandieguzmán@gmail.com;
E-mail: jorgeegelvez96@hotmail.com.

2. Grupo de Investigación en Geología Básica y Aplicada. Escuela de geología, Universidad Industrial de Santander.
E-mail: carios@uis.edu.co.

por fisuras y conductos) y del periodo senil (sedimentación de las galerías y fosilización de espeleotemas).

Se confirma para este Geotopo su alto valor didáctico y científico sobre el turístico, confirmando la necesidad de iniciativas de Geoturismo en Karst ligadas a la Geoeducación para lograr la Geoconservación de estos excepcionales laboratorios naturales.

Palabras clave: Caverna. Kárstico. Espeleotema. Geoeducación. Geoturismo. Geoconservación. Patrimonio Geológico. Patrimonio Subterráneo.

Abstract

Underground systems are a field of great scientific and economic importance, which is why they require research and assessment for their subsequent protection and conservation; However, these are very vulnerable ecosystems and are exposed to a high degree of threat, because in Colombia there is no policy that seeks for the conservation of these important ecosystems.

The Cavern of the Alsace is a karstic cavity that is at the top of the formation Rosablanca (Lower Cretaceous) in the municipality of Zapatoca, Santander in which the majority of processes (dissolution-erosion) are active, the degree of conservation from the cave allow you to observe stalactites, stalagmites, columns, flags, saw teeth, moonmilk, helictites, sinkholes, springs and underground streams. You can also easily see tectonic indicators (stalagtones, faults, among others) and quaternary deposits.

With speleological catalogs and ageospeleological map, the underground evolution of the karst was studied in the different galleries, halls and corridors present. The underground phases of the karstic cycle were characterized and classified in the periods: embryonic, juvenile, mature or senile. Much of the cavern is in a period of youth or maturity, predominantly the formation of speleothems (dissolution) but alternating with erosion processes sometimes achieving a balance between them, although less abundant than the previous processes are also observed dembyronic period (infiltration of water by fissures and ducts) and the senile period (sedimentation of the galleries and fossilization of speleothems).

This Geotopo has high didactic, scientific and tourism values, confirming the need for Geotourism initiatives in Karst linked to Geoeducation to achieve the Geo-preservation of these exceptional natural laboratories.

Keywords: Cavern. Karstic. Speleothem. Geoeducation. Geotourism. Geoconservation. Geological Heritage. Subterranean Heritage.

INTRODUCCIÓN

La Caverna de las Alsacias que está delimitada con las siguientes coordenadas: N = 1°24'32.55,532; E = 1°09'10.63,381; Z = 1790msnm; es un sistema subterráneo de la formación Rosablanca (Cretácico inferior) compuesto de grandes salones y galerías, en su interior se observan atractivos geológicos de gran interés tales como: evidencias de tectónica (fallas, estalactones, entre otros), depósitos Cuaternarios, Fósiles, espeleotemas, Quebradas y pozos subterráneos; a su vez habitan variedad de insectos, murciélagos, gusanos, plantas y peces; esta cavidad fue caracterizada y catalogada con los métodos de valoración del patrimonio geológico inmueble adoptado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) (2016), basado en el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). En este artículo se muestra como la cueva ha sido usada para actividades de geoeeducación, en busca de protegerla y comenzar un proceso de conservación, para así en un futuro poder realizar actividades geoturísticas con una amplia población, también se caracterizan sus espeleotemas y estados de evolución kárstica para aportar en los estudios científicos de la caverna y sustentar su importancia natural.

En esta cavidad se han realizado algunos estudios científicos tales como: el estudio bioespeleológico de ictiología fauna de siluriformes, son peces sin ojos adaptados al ambiente subterráneo, se encuentra una especie endémica *Trichomycterus sandovali* sp.nov (Ardila, 2006). En ámbitos de geoespeleología se han realizado y reportado sobre la caverna las Alsacias diferentes reconocimientos de espeleólogos extranjeros (Alarcón, 2005) y algunos locales que han hecho salidas técnicas con anterioridad (Cadena & Rincón, 2004), un trabajo sobre geoespeleología y espeleometría que hace la primera descripción secuencial de esta caverna (Pimiento R., 2007), los recursos espeleológicos de la caverna Don Juan, estos

estudios representan un registro geológico y biológico regional con un excelente grado de preservación que debe ser de clarado como Reserva Natural (RN). (Pimiento R., 2007).

Se identificaron los estados de evolución kárstica del medio hipogeo y a la vez se realizaron actividades de geoeeducación en la cavidad en la que se explicó el ciclo hipogeo del karst, teniendo en cuenta la clasificación del ciclo del karst propuesta por Llopis N. (1970) que propone periodos: embrionario, juvenil, madurez y senil. Se propone seguir realizando actividades científicas y didácticas primordialmente con fines de investigarla más profundamente, y comenzar a generar conciencia de cómo administrarla darle la importancia que se merece este geotopo.

METODOLOGIA

Valoración: Se realizó la valoración de este lugar con la metodología del IGME que fue adoptada por el Servicio Geológico Colombiano (2016) para la caracterización del patrimonio geológico inmueble de la nación, valorando así los elementos que lo conforman según los parámetros de evaluación.

Caracterización: Se realizó un recorrido en la cavidad teniendo en cuenta el mapa espeleométrico realizado por Pimiento R. (2007), durante el recorrido se hizo un catálogo espeleotemático, se analizaron los periodos del ciclo kárstico presentes y se caracterizaron teniendo en cuenta la clasificación de Llopis N. (1970).

Geoeeducación: Se realizó una Georuta subterránea en la que se explicó la importancia del uso de equipamientos de protección personal; pautas para la correcta exploración del sistema kárstico, los principios de la geología, los espeleotemas y su formación, las geoformas kársticas, hidrogeología básica y patrimonio subterráneo a estudiantes de Geología de la

Universidad Industrial de Santander, también se tomaron fotografías (catálogos) del registro espeleotemático, geológico, estructural, biológico y geomorfológico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los estados de evolución kárstica encontrados y registrados en la cavidad fueron los siguientes:

1. **Periodo embrionario:** Fase de infiltración a lo largo de las fisuras y predominio de la disolución y Fase de acumulación y circulación a presión hidrostática por conductos embrionarios. Dominio de la disolución e intervención de la erosión (Llopis N., 1970).

Figura 1. Conductos embrionarios.

2. **Periodo juvenil:** Fase de circulación a presión hidrostática, por generación de surgencia e instalación de aparatos kársticos (Equilibrio entre disolución y erosión), y Fase de circulación fluvial, mixta al principio (Dominio e la erosión sobre la disolución) (Llopis N., 1970).
3. **Periodo de madurez:** Fase ofases clásticas (Generación de caos, conos, etc., accidentación de los talwegs fluviales) y Fase de estalagmitización (Generación de formas lito químicas). (Llopis, 1970)

Figura 2. Quebrada subterránea.

Figura 3. Fase clástica (caídos y caos).

4. **Periodo de senilidad:** Fase de sedimentación y Fase de fosilización (Relleno total de las cavidades por los sedimentos) (Llopis N., 1970).

La actividad de geoducción constó de una Georuta subterránea – endokarstica en la que se mostró a estudiantes de geología de la Universidad Industrial de Santander las principales geofomas hipogeas y epigeas del karst, el ciclo de la karstificación, algunas evidencias de falla y principios geológicos fundamentales.

Figura 4. Depósitos cuaternarios (Sedimentación).

La Valoración de la cavidad se llevó a cabo aplicando la metodología de valoración adoptada por el Servicio Geológico Colombiano (2016). Arrojando resultados para el interés científico de 7, para el interés didáctico de 6.75 y para el interés turístico de 6.5; todos estos valores confirman el alto valor que presenta la Caverna de las Alsacias para el desarrollo de proyectos e iniciativas científicas, didácticas y turísticas.

El estudio de los espeleotemas, los indicadores tectónicos, y del karst asociado a esta caverna servirá para profundizar en las interpretaciones del origen y evolución del área de Zapatoaca, resaltando su importancia geológica, con el fin de generar actividades educativas que tengan como consecuencia la conservación de la misma, una señal ética virtual enlazada a un código QR recalando los procesos geológicos activos que se pueden apreciar en ella y su importancia, junto con un anexo del mapa de la cueva como ayuda para que los turistas tengan una idea de cómo deberían conducirse a través de ella (siguiendo lo establecido en el documento “Recommended international guidelines for the development and management of show caves” desarrollado por la ISCA., IUCN., y UIS (2014), es una alternativa viable debido a la ocurrencia turística de la caverna y la ausencia de control en su entrada,

así como de un guía turístico permanente. Esto permitiría en un futuro el desarrollo de actividades de Geoturismo en La Caverna de las Alsacias, la cuales con buena planeación e implementación en un escenario ideal tendrían como repercusión mejoras y aportes al desarrollo económico y social de la región

CONCLUSIONES

- La Caverna de las Alsacias es un Geotopo con un alto Valor de Interés Didáctico, Científico y Turístico.
- Este geotopo debe ser nombrado como patrimonio geológico de la región, para que se puedan realizar su respectiva geoconservación y este bien inmueble sea protegido por la legislación colombiana.
- Esta caverna es considerada un laboratorio vivo, pues en ella se aprecia todo el ciclo del karst, principios geológicos, tectónica y Bioespeleología; por lo tanto, se recomienda a la comunidad científica realizar más trabajos de investigación en este lugar espeleológico tan fascinante.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ardila Rodríguez C. (2006). *Trichomycterus sandovali*, (Siluriformes: Trichomycteridae) Una nueva especie
- Alarcón F. (2005) SAC Sección Espeleo. Corbera de Llobregat, España. 20/06/06. http://www.speleocorb.elazul.org/de_pez_cavernicola_para_el_departamento_de_santander_-_colombia. Peces de Santander. Gobernación de Santander. Bucaramanga, Octubre de 2006.
- Cadena R. E.; Rincón C. (2004). Excursión Técnica caverna Don Juan. VII Semana Técnica de Geología.
- ISCA., IUCN., y UIS (2014). Recommended international guidelines for the development and management of showcaves.

Metodología para la valoración del patrimonio geológico y paleontológico inmueble (geotopos y geositios).

Noel Llopis Llado 1970, Hidrogeología kárstica: Introducción la Geoespeleología

Pimiento Rueda R. (2007). Geoespeleología de la caverna Don Juan (Alzacia) Municipio de

Zapatoca, Santander Colombia. XI Congreso Colombiano de Geología.

Servicio Geológico Colombiano (SGC) & Instituto Geológico Minero de España (IGME) (2016).